

СВЕДЕНИЯ О ЛОШАДЯХ, ЗАНИМАЮЩИХ ВАЖНОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ТЮРКОВ.

Д.Г.Толипова,

Университет Альфраганус,

доктор философии по филологическим наукам (PhD),

и.о. доцента кафедры русского языка и литературы dilyagaphurovna@gmail.com

тел. 998 (90) 914-80-10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17629289>

Если мы посмотрим на историю скотоводства в Средней Азии, то крупный рогатый скот в основном использовался как рабочие животные. Выпас скота и выращивался за счет натурального сена. Природные условия отвечают за строение тела крупного рогатого скота, состав тела и образование продукции. В результате животные были мелкие и малоурожайные. Одомашнивание животных в нашей стране в давние времена скотоводства повышало их продуктивные качества и сильную рабочую силу. Наши предки учили и передавали свои знания о животноводстве из поколения в поколение. В данной главе мы привели слова лакуны относящиеся к животноводству.

Тана – бир-икки ёшли урғочи бузоқ. Одно - или двухлетняя самка теленка (3.659). Ёунажин – икки ешдан ошган урғочи қорамол. Самка крупного рогатого скота старше двух лет (5.460). Новвос – икки-уч яшар буқа. Двух-трехлетний самец крупного рогатого скота (3.46). Хўкиз – икки ёшдан ошиб, қўшга ярайдиган холга келган бичилган эркак қора мол. Кастрированный самец крупного рогатого скота, которому больше двух лет и который пришел в состояние Овна. Серка – бичилган эркак эчки. Кастрированный козел. Ширбоз – сут эмиб ўсаётган семиз кўзи. Жирный ягненок, растущий на молоке. Шишак – бир ёки икки ёшли кўй. Овца одного или двух лет. Кўтон – бирга боқилаётган катта кўй тўдаси. Большое стадо овец, которые пасутся вместе. Прошлой ночью мне приснилось, что я пастух, и вывел свое стадо овец на луг. Мов – балоғатга етган мушук боласи. Взрослый котенок. Туллак – товукнинг боласи бир ёшга етгандан кейин туллайди (пат ташлайди) шунинг учун “туллак” дейилади. Когда цыплёнок достигает годовалого возраста, он линяет (сбрасывает перья), поэтому его называют «тулак». Курк – товукнинг тухум қилишдан тўхтаб, жўжа очишга тайёр ҳолати. Период, когда курица перестает нести яйца и начало периода высидивания. Моя - урғочи туя. Туя – верблюд, верблюд женского пола – моя верблудица. Нор – эркак туя. Верблюд мужского пола. Елмоя – тез юрадиган туя. Быстрый верблюд. Салт – аравага қўшилмаган, юксиз от. Верховой; салт от – верховая лошадь; отни салт минмоқ – сесть верхом на неосёдланную лошадь. Сақмон – кўзиларнинг ёши ва ривожланиши бир хил булган эмизикли она кўйлар тўдаси. Стадо кормящихся овец с ягнятами одного возраста и развития. Сақмонлар, одатда, янги кўзиларни бут сақлаш, парваришлаш мақсадида тузилади. Сурув – кўй, эчки подаси. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma’noni anglatgan bu ot asli “sürüg” tarzida (ДС, 518) talaffuz qilingan; keyinroq so’z oxiridagi g undoshi k undoshiga (Devon, I, 370), undan keyin k undoshi v un — doshiga almashgan; o’zbek tilida ü unlilarining yum — shoqlik belgisi yo’qolgan: so’ro’g > sürük > sürüv > suruv. So’z oxiridagi g-k-v tovush almashinuvi bu qismning qo’shimchaga teng ekanini ko’rsatib turibdi, lekin bu qo’shimcha qo’shilgan qism haqida manbalarda ma’lumot topilmadi; bu qism 'to’dala—1 ma’nosini anglatgan fe’l bo’lsa kerak. Это существительное, имевшее такое же значение в

древнетюркском языке, первоначально произносилось в форме “sürüg” (ДС, 518); позже согласная “г” в конце слова изменилась на согласную “к” (Девон, I, 370), а затем согласная “к” на “v un”; В узбекском языке исчезла гласная “ü”: so‘ro‘g > sürük > sürüv > suruv. Обмен звуками “g-k-v” в конце слова указывает на то, что эта часть равнозначна суффиксу, но сведений об этом суффиксе в источниках не обнаружено; эта часть, вероятно, является глаголом, означающим «стадо».

Верховая езда восходит к далекому прошлому нашего народа, и наш народ всегда чтил всадников. Первым фактором появления на поле истории тюрков с идеологией мирового могущества была не духовная, а военная мощь. Первым элементом, который выделяется в материальной сфере, является лошадь. По сути, первым применением коня в качестве средства ведения войны и созданием стрелеково-кавалерийских отрядов было создание тюрками в оазисах Средней Азии. После этого их военные преимущества были полностью сформированы. Из истории мы знаем что турки первыми изобрели опорно-седельные изделия, стремена и уздечки. Это одна из причин уделения особого внимания деталям связанных с лошадьми в узбекском народе

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бархударов Л.С. Двенадцать названий и двенадцать вещей. - М.: Русязык за рубежом, 2016. - С. 5-12.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. – 445 с.
3. Быкова Г.В. Лакуларность как категория лексической системалогии. Благовещенск: Изд-во Благовещенского гос.пед.ун-та., 2003. - С.313
4. Вахитова Т.Ф. Лексические лакуны как фрагмент национальной языковой картины мира(на материалае казахского и русского языков) Дисс....канд.филол.наук. – Уфа, 2019.
5. Холманова З. Тилшунослик назарияси. – Т.: Шафоат нур файз, 2020. – 256 б.
6. З.Толипова Д.Г. Лексические лакуны в узбекском и русском языках:дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 2023.